

denen die Formen von Worten folgen, die dann fest sind. Also wäre $\dot{i}$ -mi-du₁₁ aus *e-me-du₁₁ entstanden, während e-me- η ar unberührt blieb und so würde jede Form für sich gelernt wie unregelmäßige Verben oder lexikalische Formen. Tritt nun /e/ > /i/ ein, so wird e-me- η ar dem einfach angepasst.

Man kann aber eine Vokalharmonie auch als eine Regel betrachten, die die Sprecher verinnerlicht haben und nach der sie aufgrund des Vokals von du₁₁ entscheiden, welcher Vokal davor zu setzen ist. Berücksichtigt man die Existenz einer aktuell wirksamen phonologischen Regel, so ist das Ergebnis nicht mehr so einfach zu bestimmen.

In Smiths System würden $\dot{i}$ -ti, $\dot{i}$ -dé, e-me und e- η ar als [i-ti], [i-de], [e-mε] und [e- η ar] erscheinen. Wird nun [mε] zu [me], so könnte man auch für [i-me] als Ergebnis plädieren. Damit gewinnt [i-] das Übergewicht. Vor η ar verstößt nicht nur [i-] gegen die alte Regel, sondern auch *[e-]. Daher wäre es genauso denkbar, dass sich trotz [ε] > [e] letztlich [i-] durchsetzt. Analog ließe sich das auch in Poebels System formulieren.

Jagersma geht davon aus, dass das Sumerische wie das Akkadische vier Vokale besaß und ist deshalb gezwungen, eine Erklärung für die Präfixharmonie zu finden, die ohne weitere Vokale auskommt. Die Annahme von nur vier Vokalen steht aber auch im Widerspruch zur Wurzelharmonie des Sumerischen.⁵⁾ Der jetzige Autor bezweifelt ebenso die Möglichkeit, die Vokalharmonie der Präformative (šè- etc.) und die Suffixharmonie (šúm-mu contra húl-le, ñ-i/e contra dím-me etc.) mit nur vier Vokalqualitäten zu erklären.⁶⁾

Bei der Annahme von lediglich vier Vokalen stützt sich Jagersma auf Beobachtungen zu den KV-Silbenzeichen des Sumerischen. Zwei Einwände dagegen sind zu machen: 1) sogar innerhalb dessen was sich gewissermaßen durch die Brille des Akkadischen sehen lässt, gibt es Zeichen, die Silben mit mehr als einem Vokal bezeichnen. Z. B. né/ni; η á/ η e₂₆; mi abgeleitet von η e₆ „Nacht“. 2) anders als es die Zusammenstellung von KV-Zeichen bei Jagersma anzeigt, gibt es sehr wohl Fälle in denen zwei KV-Zeichen in der Umschrift für den gleichen Vokal stehen. Z. B. ne, né/ni; hé, he/hi. Vergleicht man hé- und seine durch Vokalharmonie bestimmten Nebenformen mit den seltenen Fällen, in denen der Kohortativ mit wechselndem Vokal geschrieben wird, so ergibt sich hé- ~ gi₄- (nicht ge-), ha-mu-, jünger hu-mu- ~ gú-mu- (nicht ga- oder gu-).⁷⁾

Es soll nicht behauptet werden, dass sich mit diesen Belegen schon mehr als vier Vokale zweifelsfrei beweisen lassen. Doch umgekehrt kann man nicht einfach sagen, dass es immer nur vier KV-Zeichen zu einem Konsonanten gibt. Die Vokalharmonien sprechen dagegen zweifelsfrei für mehr als die vier Vokale der Umschrift.

1) Z. B. $\dot{i}$ -è NTŠŠ 118 viii 3; $\dot{i}$ -dù SF 46 ix' 4; $\dot{i}$ -du₂ SF 46 vii' 3; e-na-dím CT 50, 7 ii 4; PN e-ta-e₁₁ Martin 2001, 144; PN é-bf-du₁₀ TŠŠ 230 Rs. ii 7'.

2) Siehe dazu Kramer 1936.

3) Jagersma 2010, 59-60.

4) Siehe Keetman 2007, 36-38, insbesondere Anm. 3. Dort ist zwar einmal von einem „mittleren“ Vokal die Rede, doch dies bezieht sich auf die Stellung zwischen i und u, nicht auf die Mundöffnung. Mittlerweile ist der Autor von diesem System jedoch weit weniger überzeugt. Den von Smith 2007 eingebrachte ATR-Mechanismus kann man nicht einfach übergehen.

5) Siehe Keetman 2005, 16b, cf. 12a mit Anm. 48.

6) Für ein neues Argument für mehr Vokale siehe Meyer-Laurin 2010, 7 (Gegensatz túm : tùm).

7) Belege NG 132, 5; Sulge D (siehe Klein 1981, 69) und BM 111089 (Ur III, siehe Al-Rawi 2008).

Bibliographie

Al-Rawi, F. 2008, An Ur III Incantation in the British Museum, in: P. Michalowski (ed.) On the Third Dynasty of Ur, Fs. Sigrist, Boston, 21-24.

Jagersma, A. H. 2010, A descriptive grammar of Sumerian, Dissertation, Leiden (Etana Core-texts).

Keetman, J. 2005, Die altsumerische Vokalharmonie und die Vokale des Sumerischen, JCS 57, 1-16.

- 2007, Poebels Vokale im Kontext der sumerischen Sprache, WdO 37, 36-55.

Kramer, S. N. 1936, The Sumerian Prefix Forms be- and bi- in the Time of the Earlier Princes of Lagaš, AS 8, Chicago.

Meyer-Laurin, V. 2010, Die marû-Basen der Verben túm „hin-, wegführen“ und ře₆/de₆ „bringen, liefern“, ZA 100, 1-14.

Smith, E. J. M. 2007, [-ATR] Harmony and the Vowel Inventory of Sumerian, JCS 59, 19-38.

Jan KEETMAN, <jkeet@aol.com>

65) La base marû singulier de tuš — Alors que tout le monde s'accorde sur le fait que la base *hamtu* singulier de "s'asseoir, résider" est en sumérien tuš, et la base pluriel /durun/, les avis sont partagés en ce qui concerne la base *marû* singulier. Trois possibilités ont été envisagées: dur₂, tuš et suš/suš.

a) *dur₂* : Autant que je sache, c'est Gordon qui a, le premier, avancé cette hypothèse (1958:48)¹⁾. Elle a été reprise par Steinkeller (1979:55 sq. n. 6), qui admet qu'à l'époque présarg., *i₃-dur₂-ra₂-a* "when he dwelled" (imperfectif) s'opposait à *i₃-tuš-a-a* "after he had settled" (perfectif), et après lui généralement acceptée (v. en dernier lieu Edzard 2003:178, Michalowski 2004:41, Rubio 2007:1338 et Jagersma 2010:315). En fait, "*i₃-dur₂-ra₂-a*" doit être lu *i₃-tuš-ša₄-a* (v. en dernier lieu Foxvog 2009:82), ce qui réduit considérablement le nombre d'exemples de *dur₂*

où l'on a certainement affaire à une base singulier. Je n'en connais que cinq²⁾, qui ont ceci de commun que dur₂ n'est jamais construit avec un SN au locatif. Dans les ex. 1 et 3, on a un absolutif, dans les ex. 2 et 4 un absolutif ou un directif. Dans les quatre passages, le SV contient en revanche probablement un élément locatif ({e/j} ou {ni}). Edubbâ D 239 (ex. 5) est d'interprétation épineuse, mais am₃-mi-ib-dur₂-re-en a toutes les apparences d'être une forme causative d'un verbe transitif, lu₂ (= {lu₂ + e [directif]}) étant l'agent second collectif.

1. Innana C 59 : maḥ di unken-na za₃-gal ba-e-dur₂^{1?)}-ru (...) "Elle qui est très renommée dans l'assemblée, elle occupe la place d'honneur".

2. Innana C 97 : an-da^d en-lil₂-da mu-e-da-sa₂ za₃-r-gal^r-bi mu-ré-dur₂-ru-un^r "Tu rivalises avec An et Enlil, tu prends place sur leur siège d'honneur".

3. Lugale 154 : en-e zib₂ mu-un-gid₂ dur₃^{ur} mu-dur₂-ru (/ // [...] -dur₂-ru-un [Y]) "Le seigneur tendit les rênes, prenant place sur l'ânon".

4. Našše C, A 22 : u₅^{mušen} ku₃-ga ḡiri₃-ni ba-an-dur₂-ru, soit "Elle (Našše) installe la pure oie sauvage à ses pieds", soit "La pure oie sauvage s'installe à ses pieds".

5. Edubbâ D 237-241³⁾ : ḡeš-ge-en-ge-en nam-lu₂-lu₇-ka šu nu-du₇ / tukum-bi dumu ku₅-ra₂-ke₄ (/ // ku₅-ku₅-ke₄) du₁₀ ba-an-tuku / u₃ tukum-bi nu-mu(-un)-kuš-a-ke₄ niḡ₂ ba-an-tuku / kan₄ e₂-gal-ta lu₂ am₃-mi-ib-dur₂-re-en (/ // -TUŠ-e) / niḡ₂ tuku u₃ nam-uku₂-ra₂ ki diḡir-ra-kam "Les membres de l'humanité sont imparfaits. (Si =) que l'enfant d'un estropié soit un coureur, ou celui d'une veuve soit riche, (tu n'y peux rien!). A la porte du palais, tu peux faire attendre qui tu veux⁴⁾, mais richesse et pauvreté, c'est le domaine des dieux" (conjectural)⁵⁾.

Dans ces cinq exemples, dur₂ pourrait être comparable aux verbes allemands du type "betreten" (vs "eintreten") et signifier litt. "be-sitzen". A en juger d'après l'élément locatif dans la séquence préfixale des ex. 1-4, c'est probablement un néologisme de l'ép. paléobab., dont l'origine m'échappe.

Dans le passage suivant, dur₂ est construit avec un SN au locatif, mais il n'est pas clair si on a affaire à la base singulier dur₂ ou à la base pluriel /durun/.

6. SP 5.79 : ur-ge₇ e₂ lugal-la^r-na-ka nu-dur₂-ru-un (P, Nippur) // ur-ge₇-re e₂^{1?)} [...] nu-ub-dur₂-[...] (UET 6, 231)⁶⁾. Gordon (1958:57) propose "The dog does not let me stay in the house of his master!" (accepté par Alster 1997:136 et ETC SL 6.1.05). Cette traduction, sans être impossible, est tant phraséologiquement que grammaticalement (suffixation du morphème de l'absolutif) un peu bizarre. Malgré le suffixe possessif de la 3^e sing. pers. {ani}, je n'exclurais pas que dur₂-ru-un soit ici une base pluriel (lecture générique de ur-ge₇) : "Le chien⁷⁾ ne se tient pas dans la maison de son maître" (mais dehors, pour la protéger v.s.).

Dans les autres cas où TUŠ est une base marû singulier intransitive, la régularité de la graphie (-)TUŠ-u₃(-...)⁸⁾ interdit la lecture dur₂.

Dans les textes lexicaux tardifs, dur₂ est traduit entre autres par ašābu (Idu II 306)⁹⁾ et napalsuḫu (id. 311).

b) tuš : Récemment, c'est avant tout Foxvog (2009:82) qui, arguant des graphies du type (-)TUŠ-u₃(-...), s'est prononcé explicitement en faveur de tuš. TUŠ-rš₃^r (Instructions d'Ur-Ninurta 68 A) pourrait plaider en sa faveur¹⁰⁾, mais je ne suis pas sûr que ce soit une forme marû. NBT II 11 sq. plaide en revanche contre cette hypothèse : ^{u-}tuš a-šab DIŠ ḡa-am-tu₂ / dur₂-ru-un MIN MEŠ ḡa-am-tu₂ u ma-ru-u₂ ; une base marû singulier n'est pas mentionnée!

c) su₅/suš : La lecture su₅/suš, attestée lexicalement et traduite par (w)ašābu(m) dans MSL 14, 141 n° 19:20 (paléobab.; suivi de tuš = wašābum) et Ea I 139 sq. (suivi de tuš = ašābu)¹¹⁾, a été proposée par Cavigneaux/Al-Rawi (1995:208) ; outre les textes lexicaux, trois passages plaident en sa faveur :

7. Cavigneaux/Al-Rawi 1995:198 MA 51 sq. // MB 28^r sq. // gu-za-an-ni-a ba-ra-an-da-su^{1?)}(BA)-te / NA₂-ni-da-an-a (!) ba-ra-an-da-nu-te (MA) // [^{é^r}g]u-za-a-ni ba-ra-an-da-su-de₃ / [^{é^s}N]A₂-da-a-ni ba-ra-an-da-nu-de₃ (MB) "Tu ne dois en aucun cas t'asseoir sur sa chaise en même temps que lui, tu ne dois en aucun cas te coucher sur son lit en même temps que lui!"

8. B. Alster/C.B.F. Walker, Mél. Sjöberg 16:5/8 (paléobab.) : (...) maḥ-bi su-uš-a = (...) ḡi-ri-iš lu-u₂ wa-aš-ba-ti. Le texte parallèle a (...) maḥ-bi TUŠ-ša-a (id. 11:6).

9. EJN 72 (variantes non notées) : za₃-ga-a-ni ḡeš-ge-a ba-an-TUŠ (x 7) // r^rba^r-an-r^rzu^{1?)} (X₄)¹²⁾ "Son (d'Enki) sanctuaire repose dans la cannaie".

En bref, /su(š)/ a de bonnes chances d'être la base imperfective de tuš, sans que tuš soit toutefois exclu. dur₂ pourrait être un verbe de sens proche, dont le SN local est à l'absolutif ("be-sitzen") ; comme la séquence verbale contient normalement un élément locatif, c'est probabl. un néologisme de l'époque paléobab. Seule une recherche systématique permettrait de savoir s'il est également attesté à la forme ḡamtu (la chose est à priori assez vraisemblable).

1) Dans deux des exemples cités (SP 5.55 et LU 362), on a toutefois certainement affaire à la base pluriel /durun/.

2) Compte non tenu d'ELA 21 (contexte cassé) et de SP 5.79, d'interprétation délicate (v. ex. 6).

3) Translittération d'après Peterson 2007:433.

4) Litt. peut-être "Depuis la porte du palais, tu fais s'asseoir les gens" ; moins vraisemblablement : "tu peux installer qui tu veux".

5) L'idée serait que les hommes sont libre d'honorer ou de dédaigner leurs semblables, mais que la fortune dépend des dieux. Peterson (loc. cit.) comprend les ll. 238-240 de manière très différente, mais sa traduction ne tient guère compte de la grammaire : "If one is lame, one is strong, [i]f one is (belongs to the ranks) of an orphan, one is rich, ([I]isten, any) man who sits at the gate of the palace!"

- 6) A n'est épigraphiquement pas clair ; le signe suivant -ge₇ ne me semble pas être -'re'-.
- 7) ur-ge₇-re dans UET 6, 231 pourrait s'expliquer par un sandhi devant e₂.
- 8) Une petite quarantaine d'occurrences dans ma banque de données.
- 9) Cf. aussi Antagal F 250 : dur₂-dur₂-ru = MIN (ra-ḫa-sū) ša₂ a-ša₂-bi ; comp. Civil 1994:206 ii 5 (texte gramm. paléobab.) : a-ša₃ gud dur₂-ru-na = i-na A.ŠA₃ GUD ra-ḫa-sū ḫup-p[u-x].
- 10) suš-'še₃' serait toutefois aussi envisageable; v. *infra*.
- 11) Cf. aussi PrEa 12 sq. : su₍₂₎-uš KU / tu-uš KU.
- 12) Delnero (2006:2273) lit -dab (épigraphiquement préférable), et dans les autres duplicats -dab₅ ; quel serait le sens ?

Bibliographie

- Alster, Bendt 1997 : *Proverbs of Ancient Sumer I-II*. Bethesda : CDL Press.
- Cavigneaux, Antoine et Farouk N.H. Al-Rawi 1995 : Textes Magiques de Tell Haddad (Textes de Tell Haddad II). Troisième partie, ZA 85, 169-220.
- Civil, Miguel 1994 : *The Farmer's Instructions: A Sumerian Agricultural Manual*, AulOr.-S 5.
- Delnero, Paul 2006 : *Variation in Sumerian Literary Compositions: A Case Study Based on the Decad*. Ph. D., University of Pennsylvania.
- Edzard, Dietz Otto 2003 : *Sumerian Grammar*, HdO I vol. 71.
- Foxvog, Daniel A. 2009 : *Introduction to Sumerian Grammar*. <http://home.comcast.net/~foxvog/>.
- Gordon, Edmund I. 1958 : Sumerian Animal Proverbs and Fables: "Collection Five", JCS 12, 1-21 et 43-75.
- Jagersma, Bram 2010 : *A Descriptive Grammar of Sumerian*. Ph. D., University of Leiden. <http://hdl.handle.net/1887/16107>.
- Michalowski, Piotr 2004 : Sumerian, dans: R.D. Woodard (ed.), *The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages* (Cambridge: Cambridge University Press) 19-59.
- Peterson, Jeremiah 2007 : *A Study of Sumerian Faunal Conception with a Focus on the Terms Pertaining to the Order Testudines*. Ph. D., University of Pennsylvania.
- Rubio, Gonzalo 2007 : Sumerian Morphology, dans: A.S. Kayne (ed.), *Morphologies of Asia and Africa* (Winona Lake: Eisenbrauns) 1327-1379.
- Steinkeller, Piotr 1979 : Notes on Sumerian Plural Verbs, Or. 48, 54-67.

Pascal ATTINGER (pascal.atteringer@iaw.unibe.ch)
Morellweg 12, CH 3007-BERNE (SUISSE)

66) À propos d'un nouveau proverbe sumérien — Dans NABU 2010/32, L. Vacín a publié une lentille, laquelle contiendrait d'après lui un nouveau proverbe sumérien. Cette interprétation soulève toutefois deux problèmes :

— Comme l'auteur le souligne lui-même, les signes lus dam¹ sont clairement des nin sur la face (le modèle) et sur la première ligne du revers.

— Pour "(is such) a wife (who) does not talk", on attendrait en sumérien dam nu-di-dam¹.

Sur la face, on a nin-ba-ba / nin-ḫe₂-du₇ / nin-nu-du₁₁-ga, sur le revers nin-[zu(?)]-zu² / nin^{1?}-ḫe₂-du₇ / nin^{1?}-nu-du₁₁-ga. Si ba-ba doit être lu zu¹-zu¹ (ainsi l'auteur), on aurait trois noms propres attestés à Ur III: nin-ḫe₂-du₇ est fréquent (v. Limet, *Anthroponymie* 226 sq. et 511)²; pour nin-zu-zu, cf. 'Atiquot 4 pl. 2 n° 9 i 19, pour nin-nu-du₁₁-ga MVN 13, 350 ii' 18' et Zinbun 18, 104/107 n° 10 ii 7. Avec nin-ba-ba (au lieu de nin-zu¹-zu¹), on aurait curieusement un NP présarg. de Lagas (v. Struve, *Onomastika* 136).

Quoique le choix de nin-zu-zu (/nin-ba-ba) et de nin-nu-du₁₁-ga reste pour moi énigmatique, il ne fait guère de doute que la lentille ne contient pas un proverbe, mais une liste d'anthroponymes.

1. On pourrait essayer de tourner la difficulté en traduisant "(qui n'a pas parlé =) qui s'est tue", mais on attendrait alors plutôt nu-un-du₁₁-ga(-am₃).

2. La banque de données de M. Molina (BDTNS) en compte 14 occurrences.

Pascal ATTINGER (7-9-2010) (pascal.atteringer@iaw.unibe.ch)

67) Corrigenda to N.A.B.U. 2/2010, no. 32 — The tablet WML 53.114.680 which I published in *N.A.B.U.* 2/2010, no. 32 under the title 'A New Sumerian Proverb' does not contain an as yet unknown proverb but a sequence of three personal names.¹ The initial couple of them are attested in OB school lists of personal names from Nippur – **nin-zu-zu** (*PBS* 11/3 73 ii 12') and **nin-ḫe₂-du₇**, (*PBS* 11/1 3 i/ii 6) – while the third name – **nin-nu-du₁₁-ga** – appears in Ur III administrative texts *MVN* 13 350 ii' 18' and *Zinbun* 18, 104 10 ii 7. I too hastily embraced the idea that I had